

TIJORAT BANKLARI KREDIT PORTFELI

Mingliboyev Elyor O'ktam o'g'li

Denov Tadbirkorlik va Pedagogika instituti 1-kurs talabasi.

mrelyormingliboyev2006@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14956064>

Annotatsiya. Ushbu tezida bankning kredit portfeli haqida va uni to'g'ri boshqarish va tashkil etish haqida so'z boradi. Bundan tashqari kredit portfelinin tijaorat banklari uchun muhimlik darajasi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: kredit, kredit portfeli, kreditni boshqarish.

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Аннотация. В данной диссертации говорится о кредитном портфеле банка и его правильном управлении и организации. Кроме того, обсуждается уровень значимости кредитного портфеля для коммерческих банков.

Ключевые слова: кредит, кредитный портфель, кредитное управление.

COMMERCIAL BANKS LOAN PORTFOLIO

Abstract. This thesis talks about the bank's loan portfolio and its proper management and organization. In addition, the level of importance of the loan portfolio for commercial banks is discussed.

Key words: loan, loan portfolio, loan management.

Hozirgi kunda O'zbekiston miqyosida olib qarasak bank tizmida bank daromadining qariyb 70% ulushi kreditlarga to'g'ri keladi. Bu esa tijaorat banklari banklari uchun kreditlar nechog'liq muhim ekanligini ko'rsatib turibdi. Modomiki kreditlar tijaorat banklari uchun muhim ekan, demak tijaorat banklari uchun kredit portfelini to'g'ri tashkil etish undanda muhim masala hisoblanadi. Dastlab kredit portfeli nima degan savolga to'xtaladigan bo'lsak, **kredit portfeli** — barcha kreditlar bo'yicha balans hisobvaraqlari summasi (brutto), banklar tomonidan olinadigan ishlab chiqarish korxonalarini negizida tashkil etiladigan kompaniyalar aktivlariga banklar tomonidan yo'naltiriladigan barcha mablag'lar, shuningdek uch yildan kam bo'lmagan muddatga berilgan lizing xizmatlari summasi hisoblanadi.

Kreditlash bank ishining o'zagi bo'lib, uning sifatiga qarab bankning faoliyati to'g'risida xulosa chiqarish mumkin. Bunda, asosan, kreditlarni boshqarish jarayonining asosiy ahamiyat kasb etishiga sabab Shuki, uning sifati bank ishining samradorligiga bog'liqdir. Iqtisodchilar tomonidan jahon banklarining sinishi (bankrotlikka uchrashi) sabablarini tadqiq qilish Shuni

Fevral, 2025-Yil

ko'rsatayaptiki, asosan, banklarning sinishiga sabab – bank aktivlari sifatining (eng avvalo kreditlarning) pastligidir. Kreditning sifati kreditlash jarayonini boshqarishga bog'liq bo'lib quyidagi asosiy elementlardan tashkil topadi:

•tijorat bankida mukammal ishlab chiqilgan kredit siyosati kreditlashtirish jarayonining mavjudligi;

- kredit portfelini optimal boshqarishning yo'lga qo'yilganligi;
- kreditlarni muntazam nazorat qilishning tashkil qilinganligi;
- bank tizimida ishlaydigan xodimlarning tayyorgarlik darajasi.¹

Bank kredit portfelini boshqarish - bu bank kreditlarining kredit tamoyillariga monand tarzda berilishini nazorat qilish, kreditlar diversifikatsiyasini to'g'ri amalga oshirish hamda kredit riskini imkon qadar kamaytirish jarayonlarini ichiga oladi.

Bank kredit portfelini boshqarish tizimi faoliyatining zamirida to'rt asosiy tamoyil turadi:

Birinchi, Ozbekiston Respublikasi Markaziy bankining «Tijorat banklarida aktivlar sifatini tasniflash va aktivlar bo'yicha ehtimoliy yo'qotishlarni goplash uchun zaxiralar shakllantirish hamda ulardan foydalanish tartibi to'g'risida» gi talablari doirasida bank kreditlari asosiy mezonlar bo'yicha muntazam ravishda baholanadi;

Ikkinchi, bank tomonidan ajratilayotgan kreditlarning ta'minlanishi ustidan nazoratni amalga oshirish. Bunda shuni hisobga olish zarurki, ta'minot kredit berilayotganda uni sondirishning bosh manbai hisoblanmaydi. Bank ta'minotdan kredit so'ndirilmasligi risklarini kamaytirish maqsadida foydalanadi, xolos.

Uchinchi, kredit monitoringini amalga oshirish. Kredit portfeli monitoringi quyidagilarni nazarda tutadi:

- kreditni monitoring qilish;
- kredit portfelini monitoring qilish.

Hozirgi payda iqtisodiyotni rivolantirishga yo'naltirilayotgan bank kreditlar hajmi shishi, bank kreditlaridan foydalanayotgan turli mulkchilik va xo'jalik yuritish shaklidagi mijozlar

¹ Axrorqulov, A. (2024). CREDIT POLICY OF COMMERCIAL BANKS AS THE BASIS OF CREDIT MANAGEMENT. *Modern Science and Research*, 3(9), 290–296. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/42485>

More Citation Formats

Fevral, 2025-Yil

miqdori ko'payishi va banklar tomonidan berilayotgan kreditlarni oqilona joylashtirish va ular samaradorligini oshirish, berilgan kreditlar hamda ular bo'yicha hisoblangan foizlarni o'z vaqtida undirib olishni ta'minlash banklar kredit portfeli ustidan doimiy monitoring olib borishni talab etmoqda.

To'rtinchidan, kredit portfelini auditdan otkazish va kredit risklarini boshgarish. Kredit portfeli ichki va tashqi auditorlar tomonidan audit tekshiruvidan o'tkaziladi.²

Bank tizimi kredit portfeli to'g'risida hududlar kesimida ma'lumot

mlrd.so'm

№	Hudud nomi	01.07.2021	01.07.2022	O'zgarishi	
				summa	foizda
Jami		300 459	343 572	43 113	14%
1	Qoraqalpog'iston Respublikasi	8 365	7 598	- 767	-9%
2	Andijon viloyati	13 077	12 092	- 985	-8%
3	Buxoro viloyati	13 875	12 429	-1 446	-10%
4	Jizzax viloyati	10 708	9 232	-1 477	-14%
5	Qashqadaryo viloyati	11 973	9 851	-2 122	-18%
6	Navoiy viloyati	9 730	7 916	-1 814	-19%
7	Namangan viloyati	11 116	9 262	-1 854	-17%

² Malikova D.M., & Xamroyev Y. (2023). TIJORAT BANKLARI KREDIT PORTFELI VA UNI SAMARALI BOSHQARISH. Journal of marketing, business and management, 2 (6), 4-7.

Fevral, 2025-Yil

8	Samarqand viloyati	16 038	14 064	-1 974	-12%
9	Surxondaryo viloyati	12 521	10 979	-1 542	-12%
10	Sirdaryo viloyati	9 236	7 722	-1 514	-16%
11	Toshkent shahri	141 850	205 255	63 405	45%
12	Toshkent viloyati	17 916	16 073	-1 843	-10%
13	Farg'ona viloyati	13 707	12 047	-1 660	-12%
14	Xorazm viloyati	10 348	9 052	-1 296	-13%

Yuqoidagi jadvalga qaraydigan bo'lsak 2022 yilda o'tgan yilning mos davriga nisbatan jami kreditlar miqdori 14 % ga o'sgan bo'lsada, lekin bu o'sish faqatgina Toshkent shahrining hisobiga to'g'ri keladi (45 %), qolgan barcha hududlarda esa kredit berish miqdori faqatgina tushganini ko'rishimiz mumkin. O'tgan davrga nisbatan eng katta tushish Navoiy viloyatiga to'g'ri kelsa (19 %), eng kam tushish Andijon viloyatiga to'g'ri keladi. Biroq miqdor jihatdan bu ko'rsatkichlar mos ravishda Qashqadaryo viloyati (2122 mlrd. so'm) va Qoraqalpog'iston Respublikasi (767 mlrd. so'm) hisobiga to'g'ri keladi.

REFERENCES

1. Axrorqulov, A. (2024). CREDIT POLICY OF COMMERCIAL BANKS AS THE BASIS OF CREDIT MANAGEMENT. Modern Science and Research, 3(9), 290–296. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/42485> More Citation Formats
2. Malikova D.M., & Xamroyev Y. (2023). TIJORAT BANKLARI KREDIT PORTFELI VA UNI SAMARALI BOSHQARISH. Journal of marketing, business and management, 2 (6), 4-7.
3. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki rasmiy sayti www.cbu.uz